

РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ СИНОНИМОВ И АНТОНИМОВ

Ботиров Адхамжон Абдуманнопович

Предподаватель, КГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782089>

Аннотация: Данная статья посвящена одной из актуальных проблем - проблеме развития речи учащихся - инофонов.

Ключевые слова: лексика, синонимия, антонимия, культура речи, семантические отношения.

Annotation: This article is devoted to one of the urgent problems, the problem of the development of the speech of students - foreigners.

Key words: vocabulary, synonymy, antonymy, culture of speech, semantic relations.

Основная задача современной школы – это развитие речи учащихся, для которых русский язык является неродным. Поскольку только через развитие речи возможно становление и совершенствование мышления, воображения, представления, а также развитие личности ребенка. Умение высказать мысль точно, ясно, красиво, умение добиться единства формы и содержания в каждом частном случае языкового употребления – необходимые условия культуры речи. Всего этого можно достичь, лишь вполне овладев лексическим богатством и разнообразными грамматическими средствами русского языка.

Обогащение активного словаря учащихся - инофонов составляет одно из приоритетных направлений обучения русскому языку, так как бедность словарного запаса ребенка вызывает у него затруднения при написании сочинений, описании и сравнении каких-либо объектов. Знакомство с синонимами и антонимами является важной составляющей работы по обогащению словаря учащихся узбекских классов.

Синонимы и антонимы нужно хорошо знать для того, чтобы сознательно выбирать из своего словарного запаса именно те слова, с помощью которых говорящий или пишущий может наиболее точно и ясно выразить свою мысль или чувство. Умелое использование синонимов и антонимов позволяет избежать повторения в речи одних и тех же слов и тем самым устраняет однообразие и монотонность речи, делает высказывание разнообразным, точным, выразительным. Поэтому изучение синонимов и антонимов играют огромную роль в процессе развития речи учащихся – инофонов.

Русский язык отличается от многих других языков своим богатством способов передачи мысли в словах и выражениях. Одно и то же понятие может обозначаться не одним, а целым рядом слов – синонимами (синоним с греч. *synonim* – соименование, одноименность).

Семантические отношения лексических единиц, полностью или частично совпадающих по своему значению, представляют интерес как ономазиологическая категория с давних пор. В изучении слов, близких по смыслу (а именно такое определение считается традиционным), накопилось много различных концепций, которые отличаются друг от друга прежде всего определением синонимии, объемом тех явлений, которые включаются (или не включаются) в сферу синонимии.

Например, глаголы вынуть и извлечь, имеют одинаковые основные значения «достать объект, находящийся внутри чего-либо». Эти глаголы могут заменять друг друга в большинстве фраз: Мину извлекли (вынули)из ствола – причиной осечки оказалась... Вынул (извлек)из кармана очки, надел их на кончик носа. Ограничение взаимозаменяемости наблюдается в следующем случае: глагол извлечь «сопротивляется» замене глаголом вынуть тогда, когда объектом действия является лицо: Мы извлекли Ваську, как пучок гороха, из общей кучи. В целом сочетаемость глагола извлечь оказывается более широкой, чем у глагола вынуть, а значение в связи с этим более обобщенным. С другой стороны, замена глагола вынуть глаголом извлечь затруднительна тогда, когда в контексте отсутствует позиция места-источника, из которого извлекается объект.

Синонимия может быть полной и частичной, что зависит от количества позиций, в которых синонимы могут заменять друг друга (во всех или части), и соответственно степени совпадения их значений. При третьем подходе синонимы рассматриваются как выражение эмоционально-экспрессивной оценки обозначаемого. Здесь важно выявить не только общие, но и отличительные семы в структуре лексического значения синонима, определить коннотативные семы, выражающие отношение говорящего к предмету речи. Например, выгнать (нейтр.), вытурить (разг., простор.). В первом случае мы понимаем смысл слова как принудить, покинуть какое-либо место. Во втором случае смысл тот же, но уже звучит оно грубо.

Антонимы – это слова, различные по звучанию; имеющие прямо противоположные значения: день – ночь, высокий – низкий, говорить –

молчать. Антонимы, как правило, относятся к одной части речи и образуют пары.

Современная лексикология рассматривает синонимию и антонимию как крайние, предельные случаи, с одной стороны, взаимозаменяемости, с другой – противопоставленности слов по содержанию. При этом для синонимов характерно семантическое сходство, для антонимов – семантическое различие.

Антонимия в языке представлена уже, чем синонимия: в антонимические отношения вступают лишь слова, которые соотносятся по какому-либо признаку – качественному, количественному, временному, пространственному и принадлежат к одной и той же категории объективной действительности как взаимоисключающие понятия: большой – маленький, много – мало, зима – лето, идти – стоять. Слова иных значений обычно не имеют антонимов, например, такие слова как огород, память, читать, тридцать, Москва, Урал.

Работа над синонимами в школе – одно из основных направлений в методике развития речи и словарного запаса учащихся. Знание синонимии русского языка, умение использовать синонимы в речи дает возможность учащимся точно, богато и образно выражать свои мысли, избегая повтора слов, осмысливая разнообразные оттенки значений отдельных слов того или иного синонимического ряда, а также получать адекватное представление о тех явлениях действительности, которые обозначаются этими словами.

Обогащение активного словаря учащихся составляет одну из основных задач обучения русскому языку. Среди разнообразных упражнений, направленных на расширение словарного запаса детей, особое место должно быть отведено работе с синонимами.

Антонимы – яркое средство для антитезных построений большой художественной выразительности, для создания оксюморонов, более наглядного противопоставления и сопоставления контрастных явлений.

Часто антонимические пары употребляются в фразеологических оборотах, в том числе в пословицах и поговорочных выражениях: черным по белому; ни дать ни взять; тонкий намек на толстое обстоятельство; мягко стелет, да жестко спит; ученье – свет, а не ученье – тьма; и стар и млад и т.д.

Употребление слова в противоположном значении называется антифразисом (гр. *anti* - против + *phrasis* - выражение). К антифразису часто прибегают в обиходно-разговорной речи; так, рассеянному человеку

в шутку говорят: «Какой ты внимательный!»; злomu человеку: «Как ты добр!» и т. Д.

Столкновение в речи антонимов – многозначных слов порождает каламбур (фр. calembour). Этот стилистический прием характеризуется игрой слов, возникающей в результате восприятия многозначных слов сразу в нескольких значениях: Самый отдаленный пункт земного шара к чему-нибудь да близок, а самый близкий от чего-нибудь да отдален; Молодая была уже не молода .

Антонимы благодаря устойчивым связям в лексической системе языка воспринимаются в речи на фоне своих семантических коррелятов. Так, встречая то или иное слово, имеющее антоним, мы невольно сопоставляем эти взаимосвязанные слова.

Антонимы обычно употребляются парами в одном контексте. За счет этого они выполняют другие семантические функции:

1. противопоставление (примеры: не отсутствие, а наличие; все бы мог, но ничего не хочет; он богат, ты беден);
2. взаимоисключение (пример: вредно это или полезно);
3. чередование, последовательность фактов (примеры: то открывал окно, то закрывал; то вставал, то садился);
4. охват всего класса предметов, всего явления или качества (примеры: от начала до конца; с утра до вечера; от первого до последнего);
5. превращение одной противоположности в другую (примеры: первые станут последними; головные вагоны станут хвостовыми) .

Таким образом, антонимы лежат в основе построения таких стилистических фигур речи, как антитеза и оксюморон. Умелое использование в контексте лексических единиц с противоположным значением способствует её смысловому насыщению, образности и яркости. Именно по этой причине изучению антонимов и синонимов в школьном курсе русского языка необходимо уделять должное внимание.

Использованная литература:

- 1.Бережных, Е.В. Синонимы и антонимы. Начальная школа-2012-№3.с.90.
- 2.Либерова, Л.А.Русский язык. «Роль и значение синонимов в русском языке». Психология и школа-2011.№4 с.32-40